

KOVUL O'SIMLIGI

Rustam Muradov Zakirjonovich¹

Usmonova Marjona Botirali qizi²

¹⁻²"O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik" kafedrası o'qituvchisi.

nurbekurdu@gmail.com

Tel:+998972250115

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880793>

Annotatsiya: Bu maqolani yozishdan asosiy maqsad, kovuldoshlar oilasiga kirgan va hamma uchun qiziq bo'lgan koval o'simligi va uning qay yo'sinda tarqalishi, qanday unib o'sishi va tabobatda keng qo'llanilish boisi, darmondoriligi haqida o'rganib chiqib sizdek o'quvchilarga tadbiiq qilmoqdaman.

Kalit so'z: Koval, dorivor o'simlik, tabobatda keng qo'llanilishi, ildiz po'stloq, shifobaxsh,

Kovul, kovar— kovuldoshlar oilasiga mansub yarim buta. Poya va shoxchalari yotiq, bargi tuxumsimon, guli yirik, oq yoki och pushti. Mevasi qizil etli, ko'p urug'li.

Qrim, Kavkaz, O'rta Osiyo, Shimoliy Afrika va O'rta dengizning toshloq yerlarida ko'p tarqalgan. Janubiy Yevropada ekiladi. Kovulning g'unchasi, mevasi sirkalab yoki tuzlab ovqatga solinadi. Mevasida 18% oqsil moddalar, 36% moy bor. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 smga boradi. Iyul-avgust oylarida urug'lari pishadi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 foiz uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3,75 foiz moy, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kavar o'simligi tabiiy holda O'rtayer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan. Bu o'simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Aljir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo'lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O'simlikning nomi Erondagi Dashti-Kavir cho'li bilan bog'liq holda atalgan. Chunki kovul bu hududlarda eng ko'p uchraydigan o'simlik sifatida ajralib turadi.

Kovul dorivor o'simlik bo'lishi bilan bir qatorda oziq-ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g'unchali novdalari, g'unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda «kaperslar» nomi bilan mashhur dori-darmon ko'rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabarra nomlari bilan atashadi hamda o'simlik organlari qo'shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste'mol qilishadi.

Tabobatda pishgan mevasi, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. May-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog'ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60°S haroratda quritiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po'stlog'i og'rigan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba'zan ochiq yiringli yaralarga qo'yilganda antiseptik ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi.

Kovul shifobaxsh o'simligining xalq tabobatdagi o'рни haqida qisqacha aytmoqchi bo'lsam boshqa o'simliklardan ko'ra bu o'simlik o'zining shifobaxshligi bilan ajralib turadixususan bir talay xastaliklarni davolashda qo'llaniladi, xalq tabobatida giyohning pishgan mevasi, barglari ,novda va ildiz po'stlog'i qo'llaniladi. Kovul bargi bosh og'riganda, qobiqlari qora jigarnidavolashda ishlatiladi. Ildiz va barglaridan tayyorlangan malham chipqon va boshqa yaralarni tuzatishda ishlatiladi, meva qaynatmasi milkni mustahkamlaydi, tish og'rig'ini bosadi ildiz qaynatmasi esa sariq kasalligida shifo bo'lib buning uchun maydalangan ildizidan 10 gr olib 1 stakan qaynoq suvga solinib 10 daqiqa past olovda qaynatiladi va 10 daqiqa tindiriladi va kunida 3 mahal 2 osh qoshiqdan ichiladi keying vaqtlarda kovul ildizining spirtidagi tindirmasi ishlatilmoqda. Kovul tarkibida rutin moddasi ko'p bo'lganligi bois qon bosimini tushurishda qo'llaniladi kovul ayyollar uchun foydali giyoh hisoblanib uni iste'mol qilish tanani ankologik kasalliklardan himoya qiladi. Agarda ishtaha bo'lmas yushlik payti ovqatdan oldin bir nechta kovul yeyilsa ishtahani ochadi

Ildiz po'stlog'idan nastoyka tayyorlash uchun 20 gr shilib olingan po'stlog'i ustiga 0,5 l qaynagan suv quyiladi, 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga uch mahal ovqatdan oldin 1/2 stakandan ichiladi.

Kovul yer bag'irlab o'suvchi bo'yi 2-2,5m ga yetadigan ko'k poyali o'simlikdir qisqa bandli guli band qo'ltig'ida joylashgan iyul-avgust oylaridameva ko'sakchasi pishib yoriladi o'simlikning nima uchun bunday nom bilan nomlanishi fanga hali ma'lum emas biroq ba'zi olimlar uning asil vatani yunoniston bo'lganligi haqida fikrlarini bildirishganlar. Kovul o'simligining ildizlari turli xildagi to'siqlarni eritib o'ziga yo'l ocha o'adigan kislata ajratib chiqaradi shuning uchun ham asfaltlangan bitumli joydan ham bemalol qiynalmasdan bemamol o'sib chiqa oladi. Bu ajoyib o'simligi ajoyib sharoiti eng

noqulay yerni tanlar ekan, kovul shiraga boy o'simlik turi hisoblanadi. May oyidan noyabr oyigacha gullaydi asal, shira ajratadi poyasi tikanli, shoxlangan, tuksiz yoki siyrak tukli bo'ladi. Gullari oq rangda gullash mavsumidan oldin foydali gullari asosida allergiyadan aziyat chekuvchilar uchun qaynatma hosil qilish mumkin o'simlik tarkibida rutin, askarbin kislata si hamda qand yod birikmasi va boshqa foydali birikmalar jo bo'lgan. Shu bilan birga tarkibiga oqsil, yog'lar, karbonsuvlari, efir moylari, K, Mg, Na, Ca, P, F, Zn, Cu, Mn kabi foydali elementlardan tarkib topgan. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 smga boradi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 foiz uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3,75 foiz moy, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud.

Kovul o'simligi 3 yilda hosilga kiradi, bir gektar yerga 1600 tup ko'chatidan joylashtirish mumkin. Ahamiyatlisi shundaki kovul yoz bo'yi kurtak yozadi. Hali ochilmagan 10 mm dan katta bo'lmagan, dumaloq, qattiq kurtaklari eng xaridorgir mahsulot hisoblanadi. Ular 8-10 kun oralig'ida faqat qo'lga terib olinadi. Shu bois ham jahon bozorlarida qimmat narxlarda sotiladi. O'simlikning yaxshi rivojlangan bir tupidan har terimda 3kg gacha hosil olinadi. Mavsum yakunida bu ko'rsatkich 7,5 kg, gektariga hisoblab chiqilganida 12 tonnani tashkil etadi. Jahon bozorida 1 kilogrami 1,5 AQSh dollardan boshlanishini inobatga olsak, shunda bir yillik umumiy daromad o'rtacha 18 ming AQSH dollorni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich yildan yilga oshib boraveradi.

Yer bag'irlab o'sadigan ushbu tikanli buta joy tanlamaydi, suvsizlikka va sovuqqa chidamli. Maydan to oktyabr oyigacha o'sadi. Dona-dona bo'lib gullaydi. So'ngra bir uyali go'shtli reza meva beradi. Ikki pallali ushbu meva xuddi tarvuzga o'xshaydi. Faqat mitti tarvuzlar...

Yurtimizning tog' yonbag'irli hududlarida esa tabiiy holda o'sadi. Jumladan, Jizzax viloyatining Zomin, o'allaorol, Forish, Sharof Rashidov, Andijon viloyatining Buloqboshi, Namangan viloyatining Chust va Kosonsoy tumanlari, Toshkent viloyatining tog'oldi hududlarida ko'plab uchratish mumkin.

Jizzax viloyat hududida hozirgi kunga qadar 12 ta eksportyor korxonalar kovul eksporti bilan shug'ullanib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinch jild. Toshkent, 2000-yil
2. milliy ensiklopediya jamlanmasidan
3. "Xalq so'zi va "narodnoye slava" gazetalaridan bosh muharrir Rahmatov O'tkir
4. Inernet va veb saytlarda

